

KONSTITUTSIYANING DUNYO TARIXIDAGI AHAMIYATI

Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

Komiljonova Nozima

ANOTATSIYA: Ushbu maqolada dunyodagi yaratilgan ilk konstitutsiya va uning jahon demokratiyasida tutgan o'рни va ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari Buyuk Britaniya va AQSH siyosiy tuzumidagi o'zgarishlar va farqlar. AQSH konstitutsiyasi andozasida yaratilgan dunyo konstitutsiyalari haqida ma'lumotlar beriladi. Hamda davlat boshqaruvi va siyosiy nazariyalarga XIX asr chet el siyosatshunoslarining fikr mulohazalari ham keng miqiyosda yoritiladi.

KALIT SO'ZLAR : demokratiya, inson huquqlari, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, davlat, jamiyat, fuqaro, normative-huquqiy hujjat, Konstitutsiya

Konstitutsiya – siyosiy davlatning asosiy tashkiliy tamoyilini tashkil etuvchi ta'limotlar va amaliyotlar to'plami. Ba'zi hollarda, masalan, Qo'shma Shtatlarda, konstitutsiya maxsus yozma hujjatdir. Boshqa mamlakatlarda, masalan, Birlashgan Qirollikda bu siyosiy masalalarni tartibga soluvchi sifatida qabul qilingan hujjatlar, nizomlar va an'anaviy amaliyotlar to'plamidir. Yozma konstitutsiyaga ega bo'lgan davlatlar, shuningdek, konstitutsiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan yoki hisoblanmaydigan an'anaviy yoki odatiy amaliyotlar to'plamiga ega bo'lishi mumkin. Deyarli har bir shtat o'zini konstitutsiyaga ega deb da'vo qiladi, ammo har bir hukumat o'zini doimiy konstitutsiyaviy tarzda yuritmaydi. Konstitutsiya va konstitutsiyaviylik haqidagi umumiy g'oya qadimgi yunonlar va ayniqsa Arastuning tizimli, nazariy, me'yoriy va tavsifiy asarlarida paydo bo'lgan. Aristotel o'zining “Siyosat”, “Nikomaxiya etikasi”, “Afina konstitutsiyasi” va boshqa asarlarida yunoncha konstitutsiya (politeia) so'zini turli ma'nolarda ishlatgan. Ulardan eng sodda va eng neytrali “polisda idoralarning joylashishi”

(shtat) edi. So'zning bu sof tavsifiy ma'nosida, har bir shtat, qanchalik yomon yoki noto'g'ri boshqarilmasin, konstitutsiyaga ega. Ushbu maqolada konstitutsiya nazariyalari va klassik tushunchalari, shuningdek, butun dunyoda konstitutsiyaviy boshqaruvning xususiyatlari va amaliyoti ko'rib chiqiladi. AQSh Konstitutsiyasining alohida muhokamasi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Konstitutsiyasiga qarang. Aristotelning "davlat boshqaruv shakllari" tasnifi konstitutsiyalarning yaxshi va yomon tasnifi sifatida mo'ljallangan edi. Yaxshi konstitutsiyalarda – monarxiya, aristokratiya va Aristotel bir xil "politeia" atamasini qo'llagan aralash turdagi – bir kishi, bir nechta shaxslar yoki ko'pchilik butun polis manfaati uchun hukmronlik qiladi. Yomon konstitutsiyalar – tiraniya, oligarxiya va demokratiya ostida – zolim, boy oligarxlar yoki kambag'al demolar yoki xalq faqat o'z manfaatlarini ko'zlab hukmronlik qiladi. Aristotel aralash konstitutsiyani polisda idoralarning eng yaxshi tartibi deb hisobladi. Bunday politeia monarxiya, aristokratik va demokratik elementlarni o'z ichiga oladi. Uning fuqarolari, itoat qilishni o'rganganlaridan so'ng, hukmronlik qilishda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak edi. Bu faqat fuqarolarning imtiyozi edi, chunki Aristotel yoki uning zamondoshlari yunon shahar-shtatlarida fuqaroligi bo'lmaganlar ham, qullar ham qabul qilinmagan. Aristotel ba'zi odamlarni tabiiy qullar deb hisoblagan, bu borada keyingi Rim faylasuflari, ayniqsa stoiklar va huquqshunoslar u bilan kelishmagan. Garchi qullik hech bo'lmaganda Yunonistondagi kabi Rimda ham keng tarqalgan bo'lsa-da, Rim huquqi odatda barcha odamlar o'rtasidagi asosiy tenglikni tan olgan. Buning sababi, stoiklarning ta'kidlashicha, barcha odamlarga tabiat tomonidan aql uchqunlari berilgan, ular orqali ular butun dunyoni boshqaradigan va o'z xatti-harakatlarini unga moslashtira oladigan universal tabiiy qonunni idrok eta oladilar. Rim huquqi shu tariqa Aristotelning konstitutsiyaviylik tushunchalariga umumlashgan tenglik, umuminsoniy qonuniyat va qonunlar turlarining ierarxiyasi tushunchalarini qo'shib qo'ydi.

Amerika konstitutsiyasining asl nusxasi

Aristotel allaqachon konstitutsiya (politeia), qonunlar (nomoi) va kundalik siyosat (psēphismata) deb ta’riflanishi mumkin bo’lgan ko’proq vaqtinchalik narsa o’rtasidagi farqni chizgan edi. Ikkinchisi fuqarolarning o’z majlislarida bergan ovozlari asoslanishi mumkin va tez-tez o’zgartirilishi mumkin, ammo nomoylar yoki qonunlar uzoqroq davom etishi kerak edi. Rimliklar tabiatning hamma narsani qamrab oluvchi oqilona qonunini konstitutsiyalar, qonunlar va siyosatlar mos kelishi kerak bo’lgan abadiy asos – olam konstitutsiyasi sifatida tasavvur qildilar.

Zamonaviy konstitutsiyaviylikning nazariy asoslari ijtimoiy shartnomaga oid buyuk asarlarda, ayniqsa 17-asrda ingliz faylasufi Tomas Xobbs va Jon Lokkning, 18-asrda fransuz faylasufi Jan-Jak Russoning asarlarida yaratildi. Islohot natijasida ilohiy ruxsat etilgan shartnoma munosabatlarining asosi buzildi. Muqaddas Rim imperiyasi reformatsiya urushlari tufayli parchalanib ketdi. Genrix VIII Angliya cherkovini Rimdan mustaqil qildi. Bunday sharoitda tartib va barqarorlik, sadoqat va itoatkorlikning yangi asoslarini izlash zarurati paydo bo'ldi. O'z izlanishlarida siyosiy nazariyotchilar va ayniqsa ular orasida protestantlar – Xudo va Ibrohim va Eski Ahddagi isroilliklar o'rtasidagi ahd yoki shartnoma haqidagi eski Injil tushunchasiga murojaat qilishdi. Ijtimoiy shartnomaning dunyoviy nazariyotchilari qaysidir ma'noda tanlash jarayonini deyarli teskarisiga aylantirdilar. Xudo O'z xalqini tanlash o'rniga, endi xalq o'z vakillari orqali o'z hokimlarini yoki Xudo huzuridagi boshqaruv uslubini ijtimoiy shartnoma yoki konstitutsiya orqali tanlaydi deb qaraldi. Ijtimoiy shartnomaning zamonaviy nazariyasiga ko'ra, siyosiy birlik va'da yoki va'dalar orqali Injil modelidagidek o'rnatiladi. Tomas Xobbs davlati yoki “Leviafan” davlati, uning alohida a'zolari tabiat qonunlarini har biri o'zi uchun bajarish vakolatlaridan voz kechib, bu vakolatlarni suverenga topshirishga va'da berganda paydo bo'ladi – bu harakat natijasida yaratilgan. – va bundan buyon bu suveren tomonidan chiqarilgan qonunlarga bo'ysunish. Bu qonunlar hokimiyatga ega, chunki jamiyatning ayrim a'zolari amalda ularning hammualliflaridir. Lokkning so'zlariga ko'ra, shaxslar fuqarolik jamiyatini o'rnatuvchi shartnomaga qo'shilsa, umumiy sudyaning (qonun chiqaruvchi organ) hukmlarini qabul qilishga rozi bo'lishga va'da beradi. Shundan so'ng (Lokkning “Fuqarolik boshqaruvi to'g'risida ikkinchi traktati”ning bir talqinida) yana bir va'dalar to'plami – bir tomondan fuqarolik jamiyati a'zolari va ikkinchi tomondan hukumat o'rtasida beriladi. Hukumat agar hukumat shartnoma shartlarini buzsa, boshqacha qilib aytganda, konstitutsiyani buzsa, xalqqa isyon ko'tarish huquqini qoldirib, o'z ishonchini sodiqlik bilan bajarishga va'da beradi.

Keyingi avlodlar kompakt tomonidan yaratilgan va himoya qilinadigan xususiy mulkning merosini qabul qilish orqali shartnoma shartlarini qabul qiladilar. Konstitutsiyani rad etgan har bir kishi siyosiy birlik hududini tark etib, vacuis locisga yoki Lokk davridagi “bo’sh joylarga” – Amerikaga borishi kerak. Lokk o’zining “Bag’rikenglik to’g’risida”gi maktublarida ateistlarni diniy bag’rikenglikdan chetlab o’tgan, chunki ular shartnoma qasamini ichmasliklari yoki uni buzganliklari uchun qo’llaniladigan ilohiy sanksiyalarga bog’liq bo’lmasliklarini kutish mumkin edi. Russo uchun ham “umumiy iroda”ga bo’ysunishga tayyorlik, faqat xalq hukmdori o’zini ifoda etishi mumkin bo’lgan ijtimoiy shartnomaning muhim tarkibiy qismidir. Bu lavozimni egallashda Russo ona vatani Jenevaning tajribasi ta’sir qilgan bo’lishi mumkin. Shveysariya Konfederatsiyasi hali ham rasmiy ravishda nemis tilida Eidgenossenschaft deb ataladi, bu atama eng yaxshi “qasamyoddoshlik” deb tarjima qilinadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-20596>
2. “Normativ-huquqiy hujjatlar to’g’risida”gi qonun
3. Sh.Saydullayev. davlat va huquq nazariyasi. Toshkent-2018.37-b
4. Britanica.com sayti ma'lumotlaridan foydalanildi